

O AMBIENTE COSTEIRO SEMIÁRIDO

NO ANTROPOCENO

O nosso planeta está passando por transformações rápidas, intensas e globais, impulsionadas por estressores climáticos e não climáticos que atuam de forma sinérgica, antagonista ou aditiva. Este é um fenômeno sem precedentes que levou estudiosos a denominar o período atual como Antropoceno, uma nova época moldada pela atividade humana no planeta Terra. Essas transformações trazem novos desafios e exigem novas formas de pensar. Nesse cenário, os estudos ecológicos ganham ainda mais importância, especialmente em regiões onde os sistemas sociais e ambientais ainda são pouco conhecidos, como o semiárido brasileiro.

Essa região é especialmente vulnerável às mudanças climáticas globais devido ao balanço hídrico negativo durante a maior parte do ano: chove pouco e a evaporação da água pela radiação solar é intensa. Quando chove, a água escoar rapidamente, causando enxurradas e perda de solo. As zonas costeiras, por sua vez, estão entre as mais afetadas do mundo por concentrarem grandes populações, intensa urbanização e uso inadequado dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, são ecossistemas sensíveis às mudanças do clima.

Por Tatiane Garcia
Cristiane Barroso
Francisco Daniel L. de Souza
Letícia B. Leite
José Pedro V. Arruda Júnior
e Marcelo Soares

Foto: Autores

Foto: Autores

"Essas transformações trazem novos desafios e exigem novas formas de pensar."

Foto: Autores

Serviços ecossistêmicos da zona costeira

As zonas costeiras fornecem importantes bens e serviços ecossistêmicos, como a pesca, regulação climática, absorção de carbono (“carbono azul”: carbono capturado e armazenado por ecossistemas costeiros e marinhos, como manguezais, marismas, bancos de algas e pradarias, que ajudam a reduzir os gases de efeito estufa da atmosfera) e abrigo para espécies marinhas. Dentre esses ecossistemas, os estuários (áreas de transição entre o rio e o oceano) se destacam por sua importância ecológica, energética e socioeconômica.

No entanto, eles vêm sendo afetados por diversas mudanças, especialmente na Costa Semiárida do Brasil.

Entre os principais impactos, destacam-se:

- Alterações nos regimes de chuva que afetam o volume de água doce nos rios, influenciando a entrada de água salgada do mar (intrusão salina) e o transporte de sedimentos;
- Dunas que avançam sobre os estuários, causando acúmulo de sedimentos e dificultando a navegação;
- Eventos extremos, como ondas de calor, “mega secas” e enchentes, estão mais frequentes;
- Manguezais que sofrem erosão nas áreas costeiras e expansão continental, alterando o armazenamento de carbono no solo;

- A poluição por microplásticos, metais pesados e outras substâncias, que altera os processos químicos e biológicos dos ecossistemas, afetando a pesca e a biodiversidade;
- Mudanças nos regimes de chuva e sedimentos que modificam a morfologia estuarina, criando barras de areia que transformam rios em lagoas salgadas;
- A hipersalinidade e a intrusão salina que alteram o transporte de sedimentos e poluentes;
- Barragens nos rios que favorecem a formação de sistemas estuarino-lagunares salgados, impactando organismos como plâncton, peixes, aves e comunidades humanas;
- Chuvas intensas que podem carregar ovos e larvas para longe dos estuários, prejudicando a função de berçário desses ambientes.

Conhecer e Preservar

Compreender profundamente os ecossistemas costeiros do semiárido é essencial não apenas para conservar sua biodiversidade, mas também para fortalecer sua capacidade de enfrentar os crescentes desafios ambientais impostos pela crise climática e pelas demais ações humanas. Além disso, as comunidades tradicionais, presentes nas zonas costeiras, têm suas vidas diretamente relacionadas aos serviços ecossistêmicos prestados por esses diferentes ambientes. Assim, impactos negativos nos sistemas estuarinos semiáridos também proporcionam consequências negativas a estas comunidades.